

QUIS adaptado às heurísticas de Renzi (2016)

EXPERIÊNCIA NA LEITURA DE SITES DE NOTÍCIAS								
	1	2	3	4	5		N/A	OUTRA RESPOSTA
DIFÍCIL LOCALIZAÇÃO DAS FUNCIONALIDADES						FÁCIL LOCALIZAÇÃO DAS FUNCIONALIDADES		
DIFÍCIL COMPREENDER O QUE SIGNIFICA CADA FUNCIONALIDADE						FÁCIL COMPREENDER O QUE SIGNIFICA CADA FUNCIONALIDADE		
DIFÍCIL COMPREENDER OS COMANDOS APONTADOS						FÁCIL COMPREENDER OS COMANDOS APONTADOS		
DIFÍCIL ESTABELECEER INTERAÇÃO						FÁCIL ESTABELECEER INTERAÇÃO		
DIFÍCIL REALIZAR BUSCA						FÁCIL REALIZAR BUSCA		
CONTEÚDOS NÃO SÃO APRESENTADOS DE FORMA OBJETIVA						CONTEÚDOS SÃO APRESENTADOS DE FORMA OBJETIVA		
NÃO É ESTRUTURADO E SINALIZADO						É ESTRUTURADO E SINALIZADO		
INTERAÇÕES GERAM DÚVIDAS						INTERAÇÕES SÃO CLARAS		
FOI DIFÍCIL REALIZAR A TAREFA PROPOSTA						FOI FÁCIL REALIZAR A TAREFA PROPOSTA		
A NAVEGAÇÃO FOI DESCONFORTÁVEL						A NAVEGAÇÃO FOI CONFORTÁVEL		
NÃO IDENTIFIQUEI FERRAMENTAS À ACESSIBILIDADE						IDENTIFIQUEI FERRAMENTAS À ACESSIBILIDADE		

Neste estudo foram adotadas as respostas entre 4 e 5 como de alto nível de avaliação e valores entre 1 e 2 de baixo nível. A resposta 3 é a média, que indica ideia de neutralidade [12]. O 'N/A', não se aplica, pode ser utilizado caso o participante da pesquisa entenda que naquele ponto em específico não é possível avaliar. O campo 'Outra resposta' pode ser utilizado para preencher com considerações/avaliações subjetivas.

REFERÊNCIA

Adriano Bernardo Renzi et al. 2016. Experiência do usuário: a jornada de designers nos processos de gestão de suas empresas de pequeno porte com utilização de sistema fantasiado em ecossistema de interação cross-channel. (2016).